

QURILISH SANOATI KORXONALARI IQTISODIY SALOHIYATINI BOSHQARISHDA IQTISODIY MANFAATLARNING SHAKLLANISHI

Goziyev Murodjon Shokirjonovich

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8403688>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish sanoati korxonalarining iqtisodiy salohiyatini baholashda manfaatdorlik jihatidan yondashish hamda qurilish sanoati korxonalarining iqtisodiy salohiyati darajasi faoliyat olib borayotgan muhit va ish ko'lami, unga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillar ta'sirida shakllanishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Mulkdorlar, investorlar, tijorat banklari, fond bozorlari, ishlab chiqarish sheriklari, mahsulot iste'molchilari.

Abstract: this article describes the approach in terms of interest in assessing the economic potential of enterprises of the construction industry and the formation of the level of economic potential of enterprises of the construction industry under the influence of the environment and scope of work in which they operate, external and internal factors affecting it.

Keywords: owners, investors, commercial banks, stock markets, production partners, product consumers.

Qurilish sanoati korxonalarining iqtisodiy salohiyatini baholashda manfaatdorlik jihatidan yondashish mazkur jarayonda ishtirok etuvchi barcha subektlar uchun manfaatli bo'lib, ushbu subektlar qatoriga nafaqat korxonaning o'zi, balki davlat, mulkdorlar, investorlar, tijorat banklari, fond bozorlari, ishlab chiqarish sheriklari, mahsulot iste'molchilari va bozor infratuzilmasining boshqa manfaatdor tashkilotlarni kiritish mumkin. Ya'ni, raqamli iqtisodiy salohiyatni baholashda ikki tomonlama - tashqi va ichki tarafdin tahliliy o'rganish asosida umumiy ko'rsatkichlarni jamlash va yagona umumlashgan ko'rsatkichlarni shakllantirish talab etiladi. Qurilish sanoati korxonalarining har biri, birinchi navbatda, o'z moliyaviy manfaatlarini ko'zlaydi, jumladan, korxonada faoliyatini qonunchilik doirasida tartibga soluvchi, imperativ va litsenziyalovchi funksiyalarni o'z zimmasiga olgan davlat, birinchi navbatda, korxonada daromadning bir qismini soliqqa tortish yo'li bilan moliyaviy manfaatlarini ko'zlaydi. Investorlar va xususiy mulkdorlar esa o'zining kiritilgan mablag'lari hisobidan daromad olish maqsadini ilgari surishadi. Hamkor tashkilotlar esa tuzilgan shartnomalarning o'z vaqtida bajarilishidan, uzoq muddatli iqtisodiy aloqalarni ta'minlashdan, xomashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlari bozor narxlarining o'zgarish bo'lishidan manfaatdor bo'lishadi. Tijorat banklari qarz oluvchi korxonaning kreditga layoqatliligi va uning uzoq muddatli moliyaviy strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha rivojlanish istiqbollardan manfaatdor hisoblanadilar. Menejerlar moliyaviy pul oqimlarini va inson resurslarini samarali boshqarishdan manfaatdorlar. Ushbu manfaatlar iqtisodiy faoliyat natijasida korxonaning iqtisodiy foydasini oshirishga xizmat qilishi lozim. Manfaatdorlik quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin, jumladan, ish haqining yuqoriligi, kasbiy o'sish va biznes karerasini yaratish imkoniyatlari, sog'lom ish muhiti, maqbul ish sharoitlari va boshqalar.

Bunday manfaat turlarini ichki va tashqi guruhlariga ajratish mumkin. Jumladan, ichki manfaat guruhlari o'z navbatida oddiy ishchi va xodimlardan tortib boshqaruv faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar tashkil etadigan bo'lsa, tashqi guruhlariga iste'molchilar, yuqori turuvchi ma'muriy boshqaruv organlari xodimlari jumladan, hokimiyat organi vakillari, soliq organi, huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari va boshqalarni kiritish mumkin.

Shuni aytish lozimki, qurilish sanoati korxonalarining iqtisodiy salohiyati darajasi faoliyat olib borayotgan muhit va ish ko'lami, unga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillar ta'sirida shakllanadi. Qurilish sanoati korxonalarining iqtisodiy salohiyatini boshqarish faoliyatini shakllantirish korxonalar

faoliyatini boshkarishning zamonaviy nazariyasiga asoslangan bo'lishi lozim. Qurilish sanoati korxonalarini faoliyatini tashkil etishda ichki va tashqi omillarni baholash, avvalambor kutilgan va kutilmagan tashqi va ichki ta'sirlarni aniqlash, ularni o'lchash va shu bilan birga bunday ta'sirlar natijasiga yo'qotishlar miqdorini baholash asosida korxonaning ehtimoliy salohiyati tushunchasiga bo'lgan talab shakllanadi va uni o'lchash zarurati paydo bo'ladi. Bunday tadqiqotlarni amalga oshirishda, birinchi galda faolning manfaatdorligi jihatidan yondashish, manfaatdorlik koeffitsiyenti va manfaatdorlik indekslarini aniqlash asosida iqtisodiy tahlil uchun yangi tadqiqot usullaridan foydalanish lozim bo'ladi. Qurilish sanoati korxonalarini iqtisodiy salohiyatining shakllanish omillari ta'sirini o'rganishda manfaatdorlik jihatidan yondashish, manfaatdorlik koeffitsiyenti va manfaatdorlik indekslarini aniqlash uning sifat va miqdoriy parametrlarini baholashga va bu orqali korxonaning iqtisodiy salohiyati darajasiga ta'siri oqibatlarini tahlil qilishga, shuningdek rivojlantirishga imkon beradi.

Iqtisodiy salohiyatni aniqlashda mehnat salohiyatining tarkibiy qismi bo'lgan ishchi va xodimlarning manfaatlarini hisobga olish muhim o'rin tutadi. Bunda biz korxonaning iqtisodiy salohiyatini aniqlashda eng asosiy o'rinni aynan inson resurslari ya'ni mehnat salohiyati o'rin tutishini chuqur anglashimiz lozim. Inson manfaatini to'laligicha aniqlashga, uni tashkil etuvchi sifatlarni inson manfaatlarining elementlari sifatida qaralgandagina u moddiy obekt darajasidagi mohiyatga ega bo'ladi.

Bunday yondashuv, avvalambor inson manfaatlarini tushunchasini kengroq talqin qilish, o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashning bugungi kunda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Biroq hanuzgacha inson manfaatlarini tushunchasining aniq ta'rifi iqtisodiy adabiyotlarda keltirilmaganligi, faqatgina uning ayrim jihatlari yoritilganligi ushbu atamaga qiziqishni yanada orttiradi. Ushbu nuqtai nazardan inson manfaatlarini tushunchasiga atroflicha yondashishga, uning turli jihatlari yoritish orqali iqtisodiy salohiyatga ta'sirini aniqlashga harakat qilamiz. Aytaylik inson tomonidan sodir etilgan xatolar va e'tiborsizliklar tufayli uning ruhiy holati va sog'lig'i, ruhiy-emotsional holati va boshqa ko'pgina shu kungacha ishlab chiqarish jarayonida e'tiborga olinmay kelayotgan jihatlari orqali iqtisodiy jarayonlarga, jumladan iqtisodiy salohiyatga bevosita ta'sir etuvchi omil yuzaga keladi.

Inson manfaatlarini tushunchasiga beriladigan ta'rif, iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda iqtisodiy jarayonlar ishtirokchilari bo'lgan insonlarning shaxsiy fazilatlari, xususiyatlari va shu kabi boshqa jihatlari tashqi omillar ta'siri ostida namoyon bo'lishi deb qarasaq maqsadga muvofiq bo'lar edi (1.7-rasm).

Yetuk iqtisodchi A.Smit o'zining «Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to'g'risida tadqiqot» (1776 y.) degan kitobida insonni faollashtiradigan asosiy rag'bat shaxsiy manfaatdir»[1] – deb ko'rsatadi. Shu o'rinda aytish mumkinki, inson manfaatlarini iqtisodiy taraqqiyotning kelajagini belgilovchi muhim bo'g'in bo'lib hisoblanadi.

1 -rasm. Inson manfaatlari guruhlanishi[2].

Fikrimizcha, inson manfaatlari bevosita insonga bog'liq bo'lgan narsa va hodisalarning inson tomonidan bildiriluvchi munosabatlari yig'indisidir. Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning markazida inson turadi va undagi barcha voqea va hodisalar bevosita va bilvosita inson ishtirokida sodir bo'ladi. Inson manfaatlari o'zaro bir-biri bilan munosabatda bo'ladigan, turli sinflar, qatlamlar va guruhlar tizimidan iborat bo'lib, ularning faoliyati va o'zaro munosabatlari jamiyatning ilg'or rivojlanishini ta'minlaydi. Inson manfaatlari tushunchasini bir tomonlama o'rganish uning iqtisodiy mazmun va mohiyatining to'la ochib berilishiga to'siq bo'lmoqda. Chunki, kishilik jamiyatidagi barcha narsa va hodisalarning markazida inson turishi va barcha qabul qilingan qonunlar inson manfaatiga qaratilganligi uning iqtisodiy jihatdan mohiyatiga alohida e'tibor qaratishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodmonov Sh. va boshqalar. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: Moliya, 2002. – B. 19.
2. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.
3. Gazyev, M. (2023). HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE EFFECT OF INNOVATION MANAGEMENT IN THE USE OF RAW MATERIALS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(7), 256-259.
4. Гозиев, М. (2023). ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(7), 90-93.
5. Shokirjonovich, G. M. (2023). TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 2(16), 301-307.
6. Гозиев, М. Ш., & Хасанова, Р. Р. К. (2023). СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 59-64.

7. Гозиев, М. Ш. (2023). Вопросы Повышения Конкурентоспособности Предприятий Путем Совершенствования Инновационных Процессов В Узбекистане. *Miasto Przyszłości*, 32, 130-133.
8. Gozиеv, M. S. . (2022). Approaches to Regulating Labor Migration. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(11), 44–49. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajebm/article/view/1647>
9. Gozиеv, M. (2022). Improving innovation and investment capacity management mechanisms in the construction industry. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(02), 85-89.
10. Goziyev Murodjon Shokirjonovich. (2022). CONSTRUCTION LOGISTICS IN THE ORGANIZATION SYSTEM. *Thematics Journal of Economics* ISSN 2277-3029, Vol-8-(Issue-1-2022), 82–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6548680>
11. КАРИМОВ, Ў. ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИ. *СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 78-80.